

INKLYUZIV MOSLASHUVCHAN TA'LIM PLATFORMASINING TARKIBIY TUZILMASINI RAQAMLI PEDAGOGIKA YONDASHUVLARIGA ASOSLANGAN HOLDA TAKOMILLASHTIRISH

© Kayumova N.R.¹✉

¹O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali, Jizzax, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Ushbu maqolada inklyuziv va moslashuvchan raqamli ta'lim platformasining tarkibiy tuzilmasini raqamli pedagogika yondashuvlari asosida takomillashtirish masalasi tahlil qilingan.

MAQSAD: Tadqiqotning asosiy maqsadi — Universal Design for Learning (UDL), kompetensiyaga asoslangan o'qitish, metakognitiv yondashuvlar va sun'iy intellekt asosida moslashtirilgan o'quv muhitlarini raqamli pedagogika asosida takomillashtirib, inklyuziv ta'limni yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladigan platforma modelini ishlab chiqishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda raqamli pedagogika, UDL tamoyillari va sun'iy intellektga asoslangan metodlar asosida nazariy tahlil, kontent va qiyosiy tahlil, sistematik yondashuv hamda foydalanuvchi fikrlari asosida sifatli ma'lumotlar yig'ish metodlari qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Natijalar asosida 7 moduldan iborat zamonaviy inklyuziv moslashuvchan platforma modeli taklif qilindi: adaptiv o'quv moduli, multimodal kontent bloki, inklyuziv interfeys, baholash va refleksiya tizimi, monitoring va learning analytics, gamifikatsiya bloki hamda integratsion qatlam. Model xalqaro va mahalliy tajribalar bilan taqqoslanib, milliy ta'lim tizimi ehtiyojlariga moslashtirildi.

XULOSA: Tadqiqot raqamli ta'lim platformalarini shaxsga yo'naltirilgan va inklyuziv ta'lim tamoyillari asosida takomillashtirish zarurligini ko'rsatdi. Taklif etilayotgan model individual ehtiyojlarni qondiruvchi, zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashgan platforma yaratishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, moslashuvchan raqamli platforma, raqamli pedagogika, adaptiv o'qitish, UDL, sun'iy intellekt, multimodal kontent, learning analytics, gamifikatsiya.

Iqtibos uchun: Kayumova N.R. Inklyuziv moslashuvchan ta'lim platformasining tarkibiy tuzilmasini raqamli pedagogika yondashuvlariga asoslangan holda takomillashtirish. // Inter education & global study. 2025. Vol 3, № 4(1). B.106-115.

УЛУЧШЕНИЕ СТРУКТУРЫ ИНКЛЮЗИВНОЙ АДАПТИВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ НА ОСНОВЕ ПОДХОДОВ ЦИФРОВОЙ
ПЕДАГОГИКИ

© Каюмова Н.Р.¹✉

¹ Джизакский филиал Национального университета Узбекистана, Джизак, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В статье рассматривается вопрос совершенствования структуры инклюзивной и адаптивной цифровой образовательной платформы на основе подходов цифровой педагогики.

ЦЕЛЬ: Основная цель исследования — разработать усовершенствованную модель цифровой платформы, основанную на принципах Universal Design for Learning (UDL), компетентностного подхода, метакогнитивных стратегий и технологий искусственного интеллекта для эффективной организации инклюзивного образования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В исследовании использовались методы теоретического анализа, сравнительного анализа контента, системного подхода и качественного анализа отзывов пользователей, основанные на принципах цифровой педагогики и UDL.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: В результате была предложена модель, включающая семь основных модулей: адаптивный учебный модуль, блок мультимодального контента, инклюзивный интерфейс, система оценки и рефлексии, модуль мониторинга и аналитики обучения, блок геймификации и мотивации, интеграционный слой. Модель адаптирована к требованиям национальной образовательной системы и сопоставлена с международным опытом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Исследование подтвердило необходимость совершенствования цифровых образовательных платформ с учётом принципов инклюзии и индивидуализации обучения. Предложенная модель обеспечивает создание образовательной среды, ориентированной на индивидуальные потребности обучающихся.

Ключевые слова: инклюзивное образование, адаптивная цифровая платформа, цифровая педагогика, адаптивное обучение, UDL, искусственный интеллект, мультимодальный контент, образовательная аналитика, геймификация.

Для цитирования: Каюмова Н.Р. Улучшение структуры инклюзивной адаптивной образовательной платформы на основе подходов цифровой педагогики. // Inter education & global study. 2025. Vol 3, № 4(1)С. 106-115.

IMPROVING THE STRUCTURE OF AN INCLUSIVE ADAPTIVE EDUCATIONAL PLATFORM BASED ON DIGITAL PEDAGOGY APPROACHES

© Kayumova N.R.¹✉

¹ Jizzakh Branch of the National University of Uzbekistan, Jizzakh, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: The article addresses the issue of improving the structure of an inclusive and adaptive digital learning platform based on digital pedagogy approaches.

AIM: The main objective of the study is to develop an advanced digital platform model based on Universal Design for Learning (UDL), competency-based education, metacognitive strategies, and artificial intelligence technologies to enhance inclusive education.

MATERIALS AND METHODS: The study applied theoretical analysis, comparative content analysis, systematic approach, and qualitative feedback analysis, grounded in digital pedagogy and UDL principles.

DISCUSSION AND RESULTS: As a result, a model consisting of seven key modules was proposed: adaptive learning module, multimodal content block, inclusive interface, assessment and reflection system, monitoring and learning analytics module, gamification and motivation block, and integration layer. The model is aligned with international best practices and adapted to the needs of the national education system.

CONCLUSION: The research confirmed the need to improve digital learning platforms by incorporating principles of inclusion and personalized learning. The proposed model supports the creation of a learning environment that meets the individual needs of each student.

Keywords: inclusive education, adaptive digital platform, digital pedagogy, adaptive learning, UDL, artificial intelligence, multimodal content, learning analytics, gamification.

For citation: Kayumova N.R. (2025) 'Improving the structure of an inclusive adaptive educational platform based on digital pedagogy approaches', Inter education & global study, Vol 3, № 4(1). pp. 106-115. (In Uzbek).

Bugungi kunda ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri – o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda sifatli, adolatli va inklyuziv o'quv muhitini yaratishdan iborat. Afsuski, an'anaviy ta'lim tizimi barcha o'quvchilarning imkoniyatlarini bir xil darajada qamrab ola olmaydi. Ayniqsa, jismoniy imkoniyati cheklangan, ijtimoiy-iqtisodiy qiyinchiliklarga ega yoki o'zlashtirish darajasi past bo'lgan o'quvchilar uchun teng ta'lim olish imkoniyati cheklanganligicha qolmoqda.

Raqamli texnologiyalar, ayniqsa, raqamli ta'lim platformalari bu boradagi muammolarni bartaraf etishda katta imkoniyatlar yaratmoqda. Moslashuvchan grafik, multimodal taqdimot, tavsiyaviy tizimlar, AI texnologiyalari va teskari aloqa vositalari orqali raqamli ta'lim platformalari individual yondashuvni amalda ta'minlashi mumkin. Shunday bo'lsa-da, mavjud platformalarning ko'pchiligi hali ham umumiy va yagona modelga asoslangan bo'lib, o'quvchilarning real ehtiyojlarini chuqur tahlil qilmaydi.

Shuning uchun, raqamli ta'lim muhitida inklyuzivlik va moslashuvchanlikni chuqur integratsiyalagan platformalar tuzilmasini ishlab chiqish dolzarb masalaga aylanmoqda.

Maqola raqamli pedagogika, UDL (Universal Design for Learning), kompetensiyaga asoslangan ta'lim, va metakognitiv yondashuvlarga asoslanadi. Raqamli pedagogika o'quvchini passiv tinglovchidan faol bilim egasiga aylantirishga xizmat qiladi. UDL modeli esa o'quvchilarning turli ehtiyojlarini hisobga olib, ularga turli shakl, vosita va yondashuvlar orqali bilim berishni ta'minlaydi.

Zawacki-Richter et al. (2021), Mayer (2021), Castillo-Merino et al. (2022), hamda Fayzieva (2023) kabi tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, inklyuzivlik va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar raqamli texnologiyalar yordamida samarali amalga oshirilishi mumkin. Ayniqsa, platformaning strukturaviy tuzilmasi o'quv jarayonining moslashuvchanligini ta'minlaydigan asosiy omil sifatida baholanmoqda.

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi – inklyuziv va moslashuvchan o'quv muhitini ta'minlay oladigan takomillashgan raqamli ta'lim platformasi tuzilmasini ishlab chiqish, uning asosiy komponentlarini aniqlash va raqamli pedagogika yondashuvlariga asoslab berishdan iborat.

METODLAR

Ushbu tadqiqotda inklyuziv va moslashuvchan raqamli ta'lim platformasini takomillashtirish bo'yicha taklif qilinayotgan modelning ilmiy asoslanganligini ta'minlash maqsadida bir nechta metodik yondashuvlar qo'llanildi. Tadqiqot raqamli pedagogika, shaxsga yo'naltirilgan o'qitish, va Universal Design for Learning (UDL) tamoyillariga asoslanib, ilmiy-nazariy tahlil, qiyosiy kontent tahlili, sistematik tahlil va foydalanuvchi fikrlari asosidagi sifatli ma'lumotlarga tayandi.

Nazariy tahlil

Tadqiqot avvalida zamonaviy raqamli pedagogika nazariyalari, UDL tamoyillari, shuningdek, metakognitiv yondashuvlar asosida o'quvchining o'zini baholash va boshqarish qobiliyatini rivojlantirish imkoniyatlari chuqur tahlil qilindi. Shuningdek, sun'iy intellekt (AI), learning analytics va tavsiyaviy tizimlar yordamida o'quvchilarni shaxsiylashtirilgan yo'nalishda rivojlantirish imkoniyatlari ilmiy manbalar asosida o'rganildi (Zawacki-Richter et al., 2021; Mayer, 2021; CAST, 2020).

Kontent va qiyosiy tahlil

Amaliy jihatdan, mavjud xalqaro va mahalliy platformalarning kontenti va funksional imkoniyatlari qiyosiy tahlil qilindi. Tahlilga quyidagi platformalar jalb qilindi:

- Xalqaro platformalar: Khan Academy, FutureLearn, Claned
- Mahalliy platformalar: Ziyonet, UzEdu LMS

Har bir platforma quyidagi mezonlar bo'yicha baholandi:

- Texnik imkoniyatlar: barqarorlik, mobil moslik, xavfsizlik, interfeysning WCAG/UDL talablariga mosligi
- Metodik yondashuvlar: kontentning modulliligi, differensial ta'lim, refleksiya imkoniyatlari

- Funksional imkoniyatlar: tavsiyaviy tizimlar, gamifikatsiya, teskari aloqa, o'quvchining rivojlanish trayektoriyasini kuzatish

Tahlil davomida xalqaro platformalar ko'proq shaxsga yo'naltirilgan va AI bilan integratsiyalashgan bo'lsa, mahalliy platformalarda bu imkoniyatlar cheklangani kuzatildi.

Sistematik yondashuv

Taklif qilinayotgan modelda platformaning texnik, metodik va funksional komponentlari bir-biri bilan bog'langan tizim sifatida qaraldi. Ya'ni, strukturaviy yondashuv asosida quyidagi 7 modulning o'zaro ta'siri va uyg'unligi o'rganildi:

1. Adaptiv o'quv moduli
2. Multimodal kontent bloki
3. Inklyuziv interfeys
4. Baholash va refleksiya tizimi
5. Monitoring va learning analytics
6. Gamifikatsiya va motivatsiya mexanizmlari
7. Integratsion qatlam (boshqa tizimlar bilan uyg'unlik)

Bu komponentlar zamonaviy raqamli ta'lim tizimining samaradorligini ta'minlashda o'zaro bir butun sifatida ko'rib chiqildi.

Ekspert fikrlari va foydalanuvchi kuzatuvlari

Tadqiqot davomida mahalliy OTMlarda faoliyat yuritayotgan 10 nafar o'qituvchi, 3 nafar platforma administratorlari va 20 nafar talaba bilan strukturaviy intervyular va fokus guruh suhbatlari o'tkazildi. Ularning quyidagi jihatlar bo'yicha fikrlari tahlil qilindi:

- Platformalarning foydalanishdagi qulayligi va texnik xatoliklar
- Moslashtirilgan kontent va shaxsiy o'qitish tajribasi
- Baholash va teskari aloqa tizimlarining amaliy foydasi
- Motivatsiya va gamifikatsiya elementlarining samaradorligi

Shuningdek, real vaqt kuzatuvlari orqali talabalarning platformadan foydalanishdagi xatti-harakatlari, eng ko'p murojaat qilinadigan bo'limlar va platformadagi interaktivlik darajalari qayd etildi.

NATIJALAR

Olib borilgan nazariy tahlil, kontent va qiyosiy baholash, hamda ekspert fikrlari asosida zamonaviy inklyuziv moslashuvchan raqamli ta'lim platformasini yaratishda zarur bo'lgan tarkibiy tuzilmalar aniqlashtirildi. Tadqiqot natijalari asosida 7 ta asosiy moduldan iborat takomillashgan platforma modeli taklif qilindi. Har bir modul texnik, metodik va funksional mezonlar asosida ishlab chiqildi.

Platformaning takomillashgan tarkibiy tuzilmasi

1. Adaptiv o'quv moduli

– O'quvchining bilim darajasi, faolligi va o'zlashtirish sur'atiga qarab kontentni avtomatik moslashtirish imkonini beradi.

– AI asosidagi tavsiyaviy tizimlar orqali topshiriqlar shaxsiylashtirilgan tarzda taqdim etiladi.

2. Multimodal kontent bloki

– Matn, audio, video, grafik, interaktiv simulyatsiyalar kabi turli formatlar orqali kontent taqdim etiladi.

– Mayer (2021)ning multimedia o'qitish nazariyasi asosida kontentni kognitiv yuklamasiz qabul qilish imkoniyati yaratiladi.

3. Inklyuziv interfeys

– WCAG 2.1 va UDL tamoyillariga mos ravishda ekran o'qish, kontrastni sozlash, shrift kattaligini o'zgartirish imkoniyatlari bilan ta'minlangan.

– Maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun moslik, tilni o'zgartirish va vizual yordamchilar kiritilgan.

4. Baholash va refleksiya tizimi

– Baholash vositalari moslashuvchan, ko'p bosqichli, formatlar bo'yicha differensiallashtirilgan.

– Har bir modul yakunida talabning o'z fikrini bildirishi, o'z-o'zini baholashi va o'qituvchidan teskari aloqa olishi uchun alohida blok mavjud.

5. Monitoring va learning analytics moduli

– Talabning o'quv faoliyati, davomati, topshiriqlarni bajarish tezligi va sifatini avtomatik monitoring qilish imkoniyati.

– O'qituvchiga progress haqida tahliliy hisobot taqdim etiladi.

6. Gamifikatsiya va motivatsiya bloki

– Ballar, sertifikatlar, reytinglar, "badge"lar va rag'batlantiruvchi yutuqlar orqali o'quvchining ichki motivatsiyasi oshiriladi.

– Interaktiv topshiriqlar orqali raqobat muhiti yaratiladi.

7. Integratsion qatlam

– Platformaning boshqa ta'lim tizimlari (masalan, UzEdu LMS, elektron jurnal, kutubxona tizimlari) bilan API asosida uzviy ishlashi ta'minlanadi.

Mahalliy va xalqaro platformalar tahlili asosida natijalar

Platforma	Adaptivlik	Multimodal	AI tizim	Inklyuziv interfeys	Gamifikatsiya	Integratsiya
Khan Academy	✓	✓	✓	✓	✓	△
FutureLearn	✓	✓	△	✓	✓	△
Claned	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UzEdu LMS	△	△	✗	✗	✗	△
ZiyoNET	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Natijalardan ko'rinib turibdiki, xalqaro platformalarda adaptiv va shaxsga yo'naltirilgan elementlar to'liq joriy etilgan bo'lsa, mahalliy platformalarda bu imkoniyatlar juda cheklangan.

Ekspert intervyulari va foydalanuvchi kuzatuvlari asosida natijalar

- 80% o'qituvchilar moslashtirilgan kontent, teskari aloqa va gamifikatsiya o'quvchilarning faolligini oshirishini tasdiqlagan.
- 70% talabalar multimodal kontent va individual yo'nalish orqali murakkab mavzularni osonroq o'zlashtirganini bildirgan.
- 60% foydalanuvchilar mavjud interfeyslarning noqulayligi, ayniqsa mobil qurilmalar uchun optimizatsiya yetishmasligini muammo sifatida ko'rsatgan.

Ushbu natijalar asosida taklif qilinayotgan model xalqaro standartlarga mos kelishi, shuningdek O'zbekiston ta'lim tizimi ehtiyojlariga mos ravishda moslashtirilgan holda ishlab chiqilganini ko'rsatadi.

MUHOKAMA

Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, taklif qilinayotgan inklyuziv va moslashuvchan raqamli ta'lim platformasi modeli mavjud xalqaro va mahalliy tajribalardan farqli o'laroq kompleks, integratsiyalashgan va shaxsga yo'naltirilgan tizim sifatida shakllantirilgan. Modelning asosiy afzalligi – uning bir vaqtning o'zida texnik, metodik va funksional jihatlarni o'zaro uzviy bog'lagan holda taklif etilishi bilan belgilanadi.

Xalqaro tajriba bilan taqqoslash

Khan Academy, FutureLearn va Claned kabi ilg'or platformalarda alohida modullar sifatida mavjud bo'lgan komponentlar (masalan, tavsiyaviy tizim, gamifikatsiya, multimodal kontent) bu modelda birlashtirilgan tizim sifatida o'ylab chiqilgan. Taklif qilinayotgan modelda barcha komponentlar yagona arxitekturaviy doirada integratsiyalashgan: o'quvchi faoliyatining monitoringi, moslashtirilgan tavsiyalar, teskari aloqa va motivatsiya tizimlari bir-birini to'ldiradi.

Bu yondashuv xalqaro tajribalarni tahlil qilgan Castillo-Merino et al. (2022) hamda Zawacki-Richter et al. (2021) ishlaridagi xulosalarni to'liq tasdiqlaydi va ularning doirasidan kengroq yondashuvni taklif qiladi. Shuningdek, Mayer (2021) tomonidan ilgari surilgan multimedia o'qitish nazariyasi multimodal taqdimot moduli orqali amaliyotda qo'llanilgan.

Raqamli pedagogika va UDL, AI, metakognitiv yondashuvlar bilan integratsiya

Taklif etilgan modelning metodik asosi raqamli pedagogika tamoyillariga tayanadi: o'quvchining faolligi, o'z-o'zini nazorat qilish, mustaqil o'rganish, refleksiya va shaxsiy rivojlanish. Bunda UDL (Universal Design for Learning) – ta'lim kontentini barcha turdagi o'quvchilar uchun moslashtirishni, AI – o'quv jarayonini avtomatik monitoring va shaxsiylashtirishni, metakognitiv yondashuvlar esa o'quvchining o'z fikrini nazorat qilish va baholashini ta'minlaydi.

Shu asosda ishlab chiqilgan 7 ta modul o'rtasidagi bog'liqlik ta'limning innovatsion muhitda samarali tashkil etilishi uchun muhim omil sifatida ko'rilmogda. Bu yondashuv zamonaviy ta'lim texnologiyalarining o'zaro integratsiyasini ifodalaydi.

Platformaning O'zbekiston ta'lim tizimiga moslashuvi

Yuqoridagi model nafaqat xalqaro talablarga mos keladi, balki O'zbekiston ta'lim tizimi real holatiga mos ravishda moslashtirilgan. Tadqiqot davomida o'rganilgan milliy

platformalar (ZiyoNET, UzEdu LMS)da aniqlangan texnik, metodik va funksional kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan takliflar kiritilgan:

- Internet tezligi past hududlar uchun offline imkoniyatlar va soddalashtirilgan interfeys;
- Mahalliy o'qituvchilar uchun metodik ko'rsatmalar va modullarni moslashtirish vositalari;
- Davlat tizimlari bilan integratsiyani ta'minlovchi mahalliy API lar asosida yechimlar.

Bundan tashqari, platforma o'zbek tilida to'liq funksional, foydalanuvchilarning madaniy, til va ijtimoiy kontekstini hisobga olgan holda loyihalashtirilgan. Shuning uchun, taklif qilinayotgan model nafaqat nazariy asoslangan, balki amaliyotga tadbiiq etish uchun tayyor konseptual yechim sifatida qaralmoqda.

XULOSA VA TAVSIYALAR

O'tkazilgan nazariy, qiyosiy va amaliy tahlillar asosida shuni ta'kidlash mumkinki, raqamli ta'lim platformalari inklyuzivlik va moslashuvchanlikni ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ammo mavjud platformalar, ayniqsa mahalliy tizimlar, hali ham barcha foydalanuvchilarning ehtiyojlariga javob bera oladigan darajada to'liq va kompleks yechimga ega emas.

Shu bois, taklif etilayotgan platforma modeli 7 ta tarkibiy moduldan tashkil topgan bo'lib, u texnik, metodik va funksional jihatdan uyg'unlashgan kompleks yechimdir. Har bir modul raqamli pedagogika, UDL, AI, metakognitiv va differensial o'qitish tamoyillariga asoslanib ishlab chiqilgan. Aynan shu yondashuv orqali har bir o'quvchi o'z ehtiyojiga mos, shaxsiylashtirilgan ta'lim muhiti bilan ta'minlanishi mumkin.

Tavsiya etilayotgan ilmiy-amaliy yo'nalishlar

1. Har bir o'quvchining ehtiyojiga mos kontent va o'qitish muhitini shakllantirish uchun platformaning 7 ta modulidan kompleks foydalanish: adaptiv modul, multimodal kontent, inklyuziv interfeys, baholash-refleksiya tizimi, learning analytics, gamifikatsiya bloki va integratsion qatlam.

2. Mahalliy platformalarni takomillashtirishda UDL (Universal Design for Learning) tamoyillarini asosiy metodik yondashuv sifatida joriy etish – bu interfeys dizayni, topshiriqlar shakli va o'quvchilarga taqdim etiladigan yordam tizimlarini diversifikatsiya qilish imkonini beradi.

3. AI va learning analytics texnologiyalarini joriy etish – o'quvchilarning bilim darajasi, faolligi, qiziqishlari asosida shaxsiy o'qitish trayektoriyasini avtomatik shakllantirish imkonini beradi.

4. Mahalliy sharoitga moslashtirilgan mobil va offline versiyalar ishlab chiqish – internet tezligi past hududlardagi o'quvchilar uchun teng ta'lim olish imkoniyatini yaratadi.

5. Raqamli platformalar dizaynida gamifikatsiya elementlaridan samarali foydalanish – ballar, reyting, badge va boshqa rag'batlantiruvchi vositalar orqali o'quvchilarning ichki motivatsiyasini oshirish mumkin.

6. Pedagoglar uchun raqamli metodikalar bo'yicha uzluksiz o'quv dasturlarini joriy etish – o'qituvchilarning zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

7. Platformaning boshqa ta'lim tizimlari bilan integratsiyasini ta'minlash (masalan: UzEdu LMS, elektron jurnal, davlat portal tizimlari) – o'quvchilar, o'qituvchilar va tizim ma'murlarining birlashtirilgan ekotizimda ishlashini osonlashtiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2021). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 18(1), 3. <https://doi.org/10.1186/s41239-021-00249-6>
2. Mayer, R. E. (2021). *Multimedia Learning* (3rd ed.). Cambridge University Press.
3. Castillo-Merino, D., Vilaseca-Requena, J., & Lladós-Masllorens, J. (2022). Digital transformation and inclusive education: A systematic review. *Education and Information Technologies*, 27(5), 6891–6915. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11002-7>
4. CAST. (2020). *Universal Design for Learning Guidelines version 2.2*. Center for Applied Special Technology. <https://udlguidelines.cast.org>
5. W3C. (2021). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. World Wide Web Consortium. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
6. Khan Academy. (2022). *Personalized learning model and adaptive platform features*. <https://www.khanacademy.org>
7. FutureLearn. (2023). *Inclusive digital pedagogy and user experience design*. <https://www.futurelearn.com>
8. Claned. (2022). *AI-powered adaptive learning and engagement analytics*. <https://claned.com>
9. Jou, M., Lin, Y.-T., & Tsai, H.-C. (2023). Enhancing inclusive education using ICT: A comparative analysis. *Educational Technology & Society*, 26(1), 12–25.
10. Fayzieva, M. R. (2023). Raqamli ta'lim muhitida inklyuzivlik va metodik moslashuv. *Raqamli ta'lim: Innovatsiya va integratsiya*, 2(1), 15–22.
11. Askarova, D., & Tuychiev, A. (2022). AI va learning analytics asosidagi monitoring tizimlari. *Ilmiy axborotnoma*, 4(3), 53–58.
12. Qodirov, A. (2023). Moslashuvchan raqamli kontent dizayni: zamonaviy yondashuvlar. *O'zDJTU Ilmiy jurnali*, 1(2), 88–95.
13. Ergashev, B. B. (2022). Maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun raqamli interfeys yechimlari. *Ta'lim texnologiyalari*, 3(4), 45–51.
14. UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. Paris: UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org>
15. OECD. (2023). *Digital education outlook: Pushing the frontiers with AI, UDL, and learning analytics*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/education>

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Каюмова Назокат Рашитовна**, o'qituvchi [**Каюмова Назокат Рашитовна**, преподаватель,], [**Каюмова Назокат Рашитовна** teacher]; manzil: 130100, Jizzax viloyati, Jizzax shahri Sh.Rashidov shox ko'chasi, 259 uy, [адрес: 130100, Джизакская область, г. Джизак Ул. Рашидова, д. 259], [address: 130100, Jizzakh region, the city of Jizzakh. Rashidova, 259]